

**O'ZBEK VA OZARBAYJON FILOLOGIYASINING DOLZARB MASALALARI
ÖZBƏK VƏ AZƏRBAYCAN FILOLOGİYASININ AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ**

I JILD

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLİY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI**

**OZARBAYJON RESPUBLIKASI
MILLİY İLMLAR AKADEMİYASI
NIZOMİY GANJAVİY NOMIDAGI
ADABIYOT İNSTITUTI
NASİMİY NOMIDAGI
TILSHUNOSLIK İNSTITUTI**

**O'ZBEK VA OZARBAYJON FILOLOGIYASINING DOLZARB MASALALARI
ÖZBƏK VƏ AZƏRBAYCAN FİLOLOGİYASININ AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

(15/16-aprel, 2024-yil, Boku)

I jild

BOKU-2024

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLİY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI**

**OZARBAYJON RESPUBLIKASI
MILLİY İLMLAR AKADEMIYASI
NIZOMİY GANJAVİY NOMIDAGI
ADABIYOT İNSTITUTI
NASİMİY NOMIDAGI
TILSHUNOSLIK İNSTITUTI**

**O‘ZBEK VA OZARBAYJON FILOLOGIYASINING DOLZARB
MASALALARI
ÖZBƏK VƏ AZƏRBAYCAN FİLOLOGİYASININ AKTUAL
MƏSƏLƏLƏRİ**

**mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
MATERIALLARI
(15/16-aprel, 2024-yil, Boku)**

I jild

BOKU- 2024

UO‘K: 81(575.1+479.24)(08)

KBK: 80(5O'+5Aze)ya43

O‘ 17

O‘zbek va ozarbayjon filologiyasining dolzarb masalalari mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari [Matn] I Jild. – Xorazm: Khwarezm travel, 2024. – 416 b..

Mazkur to‘plamda “O‘zbek va ozarbayjon filologiyasining dolzarb masalalari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari jamlangan. To‘plamda xorij hamda respublikamizning atoqli filolog olimlari, yosh tadqiqotchilar va talabalarining maqolalari o‘rin olgan.

To‘plam filolog olimlar, doktorantlar, magistrantlar, talabalar va barcha qiziquvchi kitobxonlarga mo‘ljallangan.

Tashkiliy qo‘mita raislari:

Isa HABIBBEYLI – *Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti, akademik.*

Bahram ABDULLAYEV – *UrDU rektori, fizika-matematika fanlari doktori, professor.*

Tashkiliy qo‘mita raisi o‘rinbosarlari:

Almaz Ülvı BİNNƏTOVA – *filologiya elmləri dokтору, professor.*

Zafar IBRAGIMOV – *UrDU ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, fizika-matematika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent.*

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Ataəmi MIRZƏYEV – *Filologiya elmləri dokтору, professor.*

Dilshod G‘AYIPOV – *UrDU, O‘zbek filologiyasi fakulteti dekani, filologiya fanlari doktori, professor.*

Yaşar QASIMOV – *Filologiya elmləri dokтору, professor*

Siraceddin HACI – *Filologiya boyuca fəlsəfə dokтору, dosent.*

Azamat PRIMOV – *UrDU, O‘zbek tilshunosligi kafedrası mudiri, dotsent.*

Salomat MATKARIMOVA – *UrDU, O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası mudiri, dotsent.*

Aygün BAĞIRLI – *Filologiya üzrə fəlsəfə dokтору, dosent*

Şahnaz SƏFIBƏYLI – *AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun “Azərbaycan-Türkmənistan-Özbəkistan ədəbi əlaqələri” şöbəsinin” kiçik elmi işçisi*

Sarvar ATAJanov – *UrDU, O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası dotsenti v. b., filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD)*

Sənubər SƏMƏDOVA – *AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun “Azərbaycan-Türkmənistan-Özbəkistan ədəbi əlaqələri” şöbəsinin* kiçik elmi işçisi

Shahnoza ALIMOVA – *UrDU, O‘zbek tilshunosligi kafedrası dotsenti v. b., filologiya fanları bo‘yicha falsafa doktori(PhD).*

Xosiyat BOYMURADOVA – *UrDU, O‘zbek tilshunosligi kafedrası o‘qituvchisi.*

Adolat ALLABERGANOVA – *UrDU, O‘zbek tilshunosligi kafedrası o‘qituvchisi.*

Ro‘za GANJAYEVA – *UrDU, O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi.*

Muyiba OTAMURATOVA – *UrDU, O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi.*

Saodatjon GULIMMETOVA – *UrDU, O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi.*

Mas‘ul muharrirlar:

Almaz Ülvi BİNNƏTOVA – *filologiya elmləri doktoru, professor.*

Dilshod G‘AYIPOV – *UrDU, O‘zbek filologiyasi fakulteti dekani, filologiya fanları doktori, professor.*

Taqrizchilar:

Nasiba SOBIROVA – *XTXQTMOHM Tillarni o‘qitish metodikasi kafedrası mudiri, filologiya fanları doktori, professor.*

Doniyor YULDASHEV – *UrDU, O‘zbek tilshunosligi kafedrası dotsenti, filologiya fanları doktori.*

Sarvar ATAJanov – *UrDU, O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası dotsenti v. b., filologiya fanları bo‘yicha falsafa doktori(PhD).*

Urganch davlat universiteti Ilmiy Kengashi yig‘ilishining 2024-yil “06 ” martdagi 7-sonli bayonnomasi qaroriga muvofiq nashr etishga tavsiya etilgan.

To‘plamdan o‘rin olgan maqolalarning ilmiy va uslubiy jihatlariga mualliflarning o‘zlari mas‘uldirlar.

ISBN: 978-9910-767-76-0

©“Khwarezm travel” MChJ nashriyoti, 2024 y.

© O‘zbek va Ozarbayjon filologiyasining dolzarb masalalari mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari I Jild.

SIFATLI TA'LIM UMUMMADANIY QADRIYAT SIFATIDA

Saodat Gayupova,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent,
Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya. Globallashuv sharoitida jamiyatning ta'lim tizimi hamda uning sifatiga qo'yilayotgan talablar, dunyo davlatlarining rivojlanishi hamda shaxsning faol ijtimoiylashuvida ta'limning o'rni to'g'risida fikr yuritilgan. Maqolada muallif zamonaviy talaba shaxsini tarbiyalashni uzluksiz davom etadigan jarayon sifatida tushunish va bu jarayonni tizimli tashkil qilish va asosiy tamoyillarini belgilab olish, amaliy mexanizmlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiq degan xulosaga keladi.

Аннотация. В статье рассматривается образовательная система общества и требования к ее качеству в условиях глобализации, развития стран мира, а также роль образования в активной социализации личности. В статье автор приходит к выводу, что воспитание личности современного студента целесообразно понимать как непрерывный процесс и систематически организовывать этот процесс, определять его основные принципы и разрабатывать практические механизмы.

Annotation. The article discusses the educational system of the society and the requirements for its quality in the conditions of globalization, the development of the countries of the world, and the role of education in the active socialization of the individual. In the article, the author comes to the conclusion that it is appropriate to understand the education of the personality of a modern student as a continuous process and to systematically organize this process, define its main principles, and develop practical mechanisms.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, jamiyat, baholash, dasturlari, ummummadaniy, qadriyat.

Ключевые слова: качество образования, общества, оценка, программы, универсальность, ценность.

Key words: quality of education, society, evaluation, programs, universal, value.

KIRISH. Globallashuv sharoitida jamiyatning ta'lim tizimi va uning oldiga qo'ygan talablarining o'zgarishi zamonaviy sharoitlarga mos keladigan va o'zgaruvchan oliy ta'lim tizimini yaratish masalasini dolzarblashtirmoqda. Ta'lim tizimini boshqarish va o'qitish jarayonlariga zamonaviy texnologiyalarning joriy qilinishi, insoniyatning ongi va tafakkurida yuz berayotgan rivojlanishlar, milliy ma'naviyatimiz va uning asoslariga ta'sir ko'rsatuvchi omillarning ortishi bilan bog'liq jihatlar jamiyatning ilg'or kishilari bo'lgan bo'lajak o'qituvchilardan ta'lim va tarbiyaning doimiy ravishda o'zgarib turadigan ehtiyojlarini hisobga olishlarini

talab qiladi. Bu omillarni hisobga olmasdan zamonaviy o'qituvchi shaxsini tarbiyalash mumkin emas. Mana shunday sharoitda zamonaviy talaba shaxsiga qo'yiladigan talablarni oldindan prognozlashtirish, oliy ta'lim mazmunini shunga mos holda o'zgartirish, zamonaviy mutaxassislariga qo'yiladigan jamiyat talablarini oldindan ko'ra bilish pedagogika ilmi oldidagi dolzarb masalalardan hisoblanadi. Jamiyat talablari ijtimoiy hodisa sifatida doimiy ravishda o'zgarib tursa-da, ammo uning rivojlanishi muayyan qonuniyatlarga bo'ysunadi. Mazkur qonuniyatlarga tayangan holda muayyan sohaning kelajagini bashorat qilish, istiqboldagi rivojlanish tamoyillarini belgilash, konseptual ahamiyatga ega muammolari haqida ilmiy-nazariy xulosalar chiqarish davlat va jamiyatning fan va ta'lim oldiga qo'ygan talablari mohiyatini belgilaydi. Pedagogika fani va muayyan fanni o'qitish metodikasi bilan bog'liq ilmiy muammolar ham shular jumlasidandir.

ADABIYOTLAR SHARHI. O'qituvchilik kasbi, uning o'ziga xos xususiyatlari borasida buyuk pedagog olimlar ko'plab fikr-mulohazalarni bayon qilishgan. Y.A.Komenskiy o'qituvchining asosiy maqsadi haqida "talabalar tomonidan o'rnak bo'lishga chorlovchi shaxsiy yuksak axloqi, odamlarga muhabbati, bilimi, mehnatsevarlik va boshqa fazilatlarni namoyish qila oladigan, insonparvarlik asosida tarbiyaviy ishlarni olib boradigan, o'z kasbining yetuk mutaxassisi bo'lish", – deb ta'kidlagan. Olim ta'kidlaganidek, shaxsiy yuksak axloq, muhabbat, bilim, mehnatsevarlik, o'z kasbining yetuk mutaxassisi bo'lish o'qituvchidan o'z ustida doimiy ishlashni taqozo qiladi [1]. O'qituvchi shaxsidagi kasbiy sifatlar, avvalo, oliy ta'lim muassasalarida – talabalik davrida shakllanadi. Shu ma'noda talabalik davri pedagogikasi ushbu davrning o'ziga xos pedagogik-psixologik xususiyatlarini, yuksak kasbiy fazilatlarni shakllantirishning vositasi, shakli, usuli va metodologiyasi bilan bog'liq jihatlarni ilmiy asosda tadqiq etishi tadqiqotchilik faoliyati uchun zarur ilmiy material beradi.

Zamonaviy talaba siymosi kasbiy ideal vazifasini o'tashi bilan bog'liq ma'noga ham ega. Uni yaratishda jamiyat, ta'lim, fan, pedagogika, psixologiya va axborot texnologiyalari kabi bir necha sohalarning ilg'or yutuqlarini bir nuqtada jamlash, umumlashtirish lozim bo'ladi. Kasbiy va shaxsiy mukammallik zamonaviy talaba siymosining asosiy shartidir. Bo'lajak zamonaviy o'qituvchi ko'p qirrali sifat va fazilatlarga ega shaxs bo'lib, o'quvchilarni ta'lim muassasalari va undan keyingi davr hamda zamonaviy mehnat bozori talablariga javob bera oladigan, raqobatbardosh, hayotiy vaziyat va sharoitlarga tez moslashuvchan, tezkor va to'g'ri qaror qabul qilishga qodir, nostandart va kreativ fikr yuritish ko'nikmasiga ega qilib tayyorlashga qodir mutaxassisdir. Pedagogikaga ixtisoslashgan oliy ta'lim muassasalarida talabalarning doimiy o'zgarib, mukammallashib boruvchi siymosi har bir ta'lim va fan yo'nalishida mavjud bo'lishi, ta'lim muassasasining o'quv jarayoni va ilmiy faoliyati talabalarda mazkur kelajak o'qituvchisi siymosida

mujassamlashgan fazilatlarni shakllantirishga qaratilishi maqsadga muvofiq. Bu pedagogik oliy ta'lim muassasalari uchun o'z faoliyatini to'g'ri tashkil qilish va zamonga mos mutaxassislar tayyorlash bilan bog'liq, xususan, mo'ljalni to'g'ri belgilash, o'z faoliyatiga tanqidiy baho berish, mavjud kamchiliklarni tezkorlik bilan bartaraf qilish imkoniyatini beradi.

Pedagogik oliy ta'limda zamonaviy talaba siymosini yaratishning maqsadi maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachilari, umumta'lim maktablari, akademik litseylar va oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilari uchun zarur bo'lgan barcha shaxsiy, ma'naviy sifatlarni, kasbiy kompetensiyalarni o'zida mujassam etgan ideal o'qituvchi siymosini yaratishdan iborat. Buning uchun talaba shaxsiga qo'yiladigan zamonaviy talablarni aniqlashtirib olish zarur. Zero, talaba shaxsiga kelajak talablarini prognoz qilmasdan talaba shaxsiga qo'yiladigan zamonaviy talablarni ham, ta'limning kelajak vazifalarini ham belgilash mumkin emas. Zamonaviy pedagogikaning talablari birmuncha o'zgardi. Bu esa talabalarga insoniyat tomonidan egallangan mavjud bilim va ko'nikmalarni o'rgatishni maqbul yo'l sifatida e'tirof etuvchi pedagogikamizdagi eskicha yondashuvlarni inkor etadi. Eskicha pedagogik yondashuv mavjud bilimlarni talaba ong va tafakkuriga tayyor holda singdirishni rag'batlantiradi. Bu jarayonda esa bilimlar mavjud manbalarda tayyor holda mavjud bo'ladi va ularni o'zlashtirish, yodda saqlash ta'lim oluvchilar uchun ham, ta'lim beruvchilar uchun ham qanoatlanarli deb baholanadi. Vaholanki, bu ta'lim oluvchilarda fanning mohiyatini tushunishni, masala va hodisalar bog'lanishlari va dialektik aloqadorligini anglashga nisbatan ijodiy yondashuvni shakllantirishni nazarda tutmaydi, faqat mavjud bilimlarni yodlash, ularni amaliyotga joriy etish bu turdagi pedagogikaning bosh maqsadi sifatida qaraladi. Ammo, egallangan va erishilgan bilim va ko'nikmalar yangi bilimlarni kashf etish uchun poydevor sifatida xizmat qilmasa, bu jarayonda zanjirli reaksiya hodisasi kuzatilmasa, fan va ta'lim o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishgan hisoblanmaydi. Bunday yondashuv fan va ta'limdagi taraqqiyot va rivojlanishga sust xizmat qiladi, ta'lim oluvchilardagi ijodkorlik qobiliyatini so'ndiradi. Yangicha yondashuvga ko'ra esa ta'lim oluvchilardan masalaning mohiyatini anglashni, sabab va oqibatlarini tushunib yetishni va xulosalar chiqarish ko'nikmasiga ega bo'lishni talab qiladi.

XULOSA. Jamiyatning zamonaviy talablarga javob beradigan, hayotiy, shaxsiy va kasbiy kompetensiyalarni egallagan, kreativ va nostandart fikrlash tarziga ega, dars mashg'ulotiga ijodiy jarayon sifatida qarovchi, pedagogika sohasiga taalluqli ilg'or xorijiy tajribalarni muntazam o'zlashtirish malakasiga ega, real sharoit va vaziyatlarga tezlik bilan professional moslasha oladigan kelajak o'qituvchisi shaxsini tarbiyalash zamonaviy talaba konsepsiyasining asosiy mazmunini tashkil etishi lozim. Bu jarayonni tizimli tashkil qilish va asosiy